

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АСҚАРОВА Зилолаxon Абдумавлоновна

Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти

“Санъат тарихи ва назарияси” кафедраси

катта ўқитувчиси, с.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208443>

ТАСВИРИЙ САЊАТДА ШАРҚ ШОИРАЛАРИ ОБРАЗИ (ШАМСИРЎЙ ҲАСАНОВА ИЖОДИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Узоқ тарихимизда ўзбек аёллари орасидан буюк инсонлар етишиб чиқди. Уларнинг ҳар бири ўзларининг юксак камолоти, салоҳияти, истеъдоди ва эркин инсоний фазилатлари билан халқимиз обрў-эътиборини юксалтирди. Бибихоним, Гулбаданбегим, Зебуннисо, Нодира, Увайсий, Анбар отин ва бошқа аёлларимизнинг ёрқин сиймолари порлоқ юлдузлардек абадиятга нур сочиб тураверади. Бу сиймолар ўзбек рассомлари ижодида ўз аксини топиб, ўзига хос жанрга айланди. Ушбу мақола Ўзбекистонда илк аёл рассомларидан бири Шамсирўй Хасанова ижодида ўз талқинини топган “Шарқ шоиралари” мавзусига бағишланади.

Калит сўзлар: гендр, аёл, портрет, шоира, мусаввира, концептуал, импрессионизм, миниатюра, тасаввуф, Бибихоним, Гулбаданбегим, Зебуннисо, Нодира, Увайсий, Анбар отин, Шамсирўй Хасанова.

ОБРАЗЫ ВОСТОЧНЫХ ПОЭТОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ШАМСИРОЙ ХАСАНОВОЙ)

АННОТАЦИЯ

За нашу долгую историю среди узбекских женщин выросли великие люди. Каждая из них своей высокой зрелостью, потенциалом, талантом и свободными человеческими качествами подняла престиж нашего народа. Яркая моча моих бибихоним, Гульбаданбегим, Зебуннисо, Нодир, Увайсий, Анбар отин и других женщин сияет в вечности, как яркие звезды. Эти сиймы стали отдельным жанром в творчестве узбекских художников. Эта статья будет посвящена теме "Поэты Востока", которая нашла свое воплощение в творчестве Шамсирой Хасановой, одной из первых женщин-художниц в Узбекистане.

Ключевые слова: гендр, женщина, портрет, поэт, мусеввира, концептуализм, импрессионизм, миниатюра, мистицизм, Бибихоним, Гульбаданбегим, Зебуннисо, Нодира, Увайсий, Анбар отин, Шамсирой Хасанова.

IMAGES OF ORIENTAL POETS IN THE VISUAL ARTS (USING THE EXAMPLE OF SHAMSIROY KHASANOVA'S WORK)

ANNOTATION

During our long history, great people have grown up among Uzbek women. Each of them has raised the prestige of our people with their high maturity, potential, talent and free human qualities. The bright urine of my bibihonim, Gulbadanbegim, Zebunniso, Nodira, Uwaisi, Anbar otin and other women shines in eternity like bright stars. These sejms have become a separate genre in the work of Uzbek artists. This article will be devoted to the theme "Poets of the East", which found its embodiment in the work of Shamsra Hasanova, one of the first women artists in Uzbekistan.

Keywords: gender, woman, portrait, poet, musevira, conceptualism, impressionism, miniature, mysticism, Bibihonim, Gulbadanbegim, Zebunniso, Nodira, Uwaisiy, Anbar otin, Shamsiroy Khasanova.

Ислом Марказий Осиёнинг ўрта асрдаги жамиятида жуда катта роль ўйнаган. Ислом давлатчилиги ва тартиб асоси бўлган. Шу сабабли хотин-қизларнинг нафақат оилада, шу билан бирга жамиятдаги иккинчи даражали ва бўйсунувчанлик роли динни расмий талқин қилувчиларга қўл келган. Бироқ, аёллар шахсини кучли тарзда бостиришларга қарамай, истеъдодли шахслар - шоираларнинг номлари тарихда қолган: Хафиза, Мариям, Зебуниссо-бегим, Нури-Жаҳон-бегим, Жаҳон-Отин Увайсий, Мохлар-ойим Нодира-бегим, Дилшод, Анбар-отин ва бошқалар.

Юқори табақадаги хотин-қизларнинг маълумотлилик даражаси етарлича юксак бўлган, бир нечта хорижий тилларни билиш мажбурий бўлган, шунингдек олий диний мадрасаларда энг яхши устозлардан сабоқ олиш имконияти бўлган. Шундай қилиб, патриархал тузум барча диний маросимлар ва анъаналарга қаттиқ амал қилишни талаб этган, жамият қабул қилган ақидалардан озгина чекинишга ҳам йўл қўйилмаган. Инсоният маданияти тарихида аёллар ижодининг қарор топиши узвийликсиз ва низоларсиз бўлмаган. У ўз мустақиллигининг ва нисбий озодлигининг узоқ муддатли ва мураккаб йўлини босиб ўтди [1, 2].

Аёлларнинг ижод қилишга бўлган ҳуқуқи маданий қадриятлардан фойдаланиш ҳуқуқига табиий қўшимча бўлди. Турли мамлакатларнинг тарихий-маданий тажрибаси ва анъанасида “аёл ва маданият” тушунчаси қатор ақидаларни енгиб ўтиш орқали қарор топди. Яқиндагина вужудга келган “гендер ва маданият” тушунчаси илмий-терминологик ва концептуал маънода маданиятдаги эркак ва аёл муносабатлари сифатида узоқ йўл босиб ўтган тушунчани мустаҳкамлаб қўйди.

Шарқнинг туркий ва форсий шеърлятида хотин-қизлар ижоди алоҳида йўналишни ташкил этиб, ўнлаб шеърят юлдузлари ижоди бизга мерос қолган. (айниқса XVIII асрда ва XX аср бошида): Зебуниссо, Увайсий, Нодира, Маҳзуна, Муаззамхон ва бошқалар. Ана шу шоираларнинг ижоди ва ёрқин сиймолари ўзбек рассомларимизни бефарқ қолдирмади. Улар орасида ўзбек санъати раванқ топаётган йилларда тасвирий санъатда бошқа рассомлар қаторида бўлган биринчи ўзбек аёл рассоми Шамсируй Хасанова (1917-1953) ижоди диққатга сазовордир.

Шарқ ўтмишига, унинг ҳассос шоиралари тарихига қизиқди. Рассом Шарқ шоиралари деган туркум портретлар устида ишлай бошлади. Зебунниссо, Нодира, Увайсий, Мутриба ва х.к. Рассомнинг ўз полотноларидаги қахрамонлари билан руҳий алоқаси унинг дастлабки асари – Зебунниссо портрети биланок ўрнатилди.

Зебунниссо бегим -шоира, маърифатпарвар. Бобурийлар сулоласидан Аврангзебнинг кизи. Зебунниссо бегим ижодида ижтимоий-фалсафий фикрлар чуқурроқ рол ўйнаган.

Дастлабки шеърларидаёқ табиат тасвири орқали инсоннинг орзу-умидларини, адолат ва ҳақиқатни куйлади. Ростликни, ҳаққонийликни тарғиб қилди, алдамчи, фирибгарлардан нафратланди Зебуннисо бегим ижодининг баъзи томонлари Бедил фалсафасига ҳамоҳанг. Шоира инсоннинг гўзаллиги келтирган фойдали ишида, меҳнатида, кадр-қиммати унинг максатида деб билади.

Бир пайтлар Зебуннисо номидаги мактабда ўқиган мусаввира унинг образида ўз қиёфасини кўрди, уни юракдан ҳис қилди. Шундан сўнг, Зебуннисонинг белдан юқориси ва тўла гавдаси тасвирланган икки портретини ва этюдини ишлади. Уларда импрессионизмга мойиллик сезилади.

Мусаввира енгил ва шаффоф тарздаги ёрқин, аммо қарама-қарши бўёқларни қўллайди. Шу тарика портретда ички руҳият ва кайфият тўғри илғаб олинган, рангларда лаҳзалик ва ўзгарувчанлик жараёни рўй берган. Белгача ишланган портретда рассомнинг ўз қиёфаси тасвири аниқ сезилади. Унда Зебуннисонинг қалб туғёнлари ва ҳаяжони ифодаланган, бу эса бўрттирилган юз ифодаси, кўз ва қўл имо-ишораси тасвирлари орқали ҳосил қилинган. Унда ранг этюддагига нисбатан куюқроқ, туслар эса этюддагидек [3].

Этюд ва портрет рангтусли ҳажм қўлами рангтасвир усулида олинган. Зебуннисо портрети Шамсрўй Ҳасанова ижодида дастлабки қадам эди. Унинг бу икки портретидаги юз тасвири эътиборни тортади. Рассом ташқи жиҳатдан миниатюрага хос бўлган ўз орзусидаги қиёфани тасвирлашга интилади. Аммо шаклни силлиқлаш ва соддалаштириш асносида портретга кичикроқ бир жиҳат киритади, у қиёфага ҳаёлиётдан ҳаётийликка олиб киради. Бу хусусиятлар мутаносиб чимирилган қошлар, қисик кўзлар, қимтилган лаблар, оний боқишлар, бошнинг табиий ҳолати кабиларда кўринади. Унинг нафосатга, надоматга тўла қалбини англаш осон кечмади.

Бунинг учун рассом шоиранинг шеъриятига, замондошлари ёзиб қолдирган қўлёзмаларга, Шарқ миниатюраларига мурожаат қилди. Зебуннисонинг “Гарчи мен шох қизи эрсамда, номим Зебуннисо бўлса-да, гадо янглиғ зорман” деган байти буюк қалб эгасининг ички кечинмаларини акс эттиришда, тимсолини яратишда устивор ғоя бўлиб хизмат қилди.

1943 йилда ишланган шоира Зебуннисо портретида эса шижоатли ҳолатда турган, қўлида шеърий девон ушлаган, ҳарир либосдаги гўзал, оқила қиз сиймоси, орқа фонда эса Ҳиндистоннинг ғаройиб – ажойиб табиати тасвир этилган. Шоира образига синчиклаб разм солинса, унда муаллифнинг ички ва ташқи яқинлиги, қиёфаларнинг ўхшашлиги сезилади. 1946 йилда ишланган шоира Зебуннисо асарида эса биз боғларда авжи баҳор пайтини, йўлакда кетиб бораётган, қадди бор бўйи-басти билан ишланган ўйчан дилбар шахсни кўрамиз. Рассом шоиранинг боғ сайрига чиққан ҳолатини тасвирга олган. Майин ранглар қиз ҳолатига жуда мос. Ундаги либосларнинг ўша даврга хослиги, хатти-ҳаракатининг олиймақом жамият вакиласига мансублиги ҳам рассом назаридан четда қолмаган. Биринчи портретда шоира шиддатли, шижоатли ҳолатда бўлса, иккинчисида эса унинг назокатли, дилбар дунёси тараннум этилган.

Шамсрўй Шарқ шеъриятининг чинакам мафтуни эди. У ўзбек шоиралари тарихи билан кизиқар экан, уларнинг портретларини яратишга бел боғлади.

Нодира 18-асрда ижод этган, Қўқон адабий муҳитини яратган бу шоиранинг ҳаёти ва қисмати рассом учун сирли бир олам эди. Ҳаёти фожиа билан тугаган буюк шоиранинг теран қалбини англаш йўлида у тарих саҳифаларини синчиклаб ўрганди, ҳар бир шеър ва далилни шарҳлаш учун тер тўкди. Узлуксиз изланишлар самараси ўлароқ, 1944-45 йилларда шоиранинг гўзал портретини яратди [4].

Бу портретда у Нодирани нафақат тахт маликаси, балки нафосат, оқилалик гўзаллик маъбудаси сифатида тараннум эта олди. Ўша давр муҳитига хос либосларга ўралган, малика тожи ўзига ярашган бу гўзал, дилбар аёлнинг тафаккур олами унинг нурли қиёфасида балқиб турибди. Мусаввира 1944-1945 йилларда Нодира портретини ишлади.

Ўша даврга хос безакдор стол, айвон панжараси, либос, тақинчоқлар ўта аниқ тасвирлангани бежиз эмас. Унда ўзбек халқининг юксак диди, амалий санъатининг нозиклиги акс этган. Боғ манзараси олис яқин чизгиларда акс этган, буларнинг бари Нодира образини очишга хизмат қилади.

Нодира - шоира, маърифатпарвар ва давлат арбоби. «Комила» ва «Макнуна» тахаллуслари билан ҳам шеърлар ёзган. Нодира ўз ижодида дунёвийлик билан бир қаторда тасаввуфнинг нақшбандия йўналишига асосланган бир бутунлик орқали инсоннинг жамият ва табиатга муносабатини ҳам, илоҳий муҳаббат йўлидаги руҳий дунёсини ҳам жуда гўзал ва жонли мисраларда ифодалаб беради. Нодира шеърларида ислом руҳи, тасаввуф таълими ва ҳаёт фалсафасини чуқур идрок этган ҳолда ҳаётга ҳамма вақт умидбахш нигоҳ билан қарайди ва ундан яхшилик уруғини қидиради. Нодира саройда яшаса ҳам, ўзини маънавий жиҳатдан бахтиёр ҳисоблай олмас эди.

Увайсий Нодиранинг устози ва замондоши бўлган бу оқила, донишманд аёлнинг «Анор» номидаги шеъри худди Нодира тимсолини очиб берадиган даражада гўзал эди. Увайсий ўз асарларида инсонга хос бўлган илоҳий муҳаббат туйғуларини эъзоз билан куйлайди. Табиатнинг ҳисобсиз гўзалликлари мавжида ишқ ҳиссиёти ҳам шалодадек тугён уради. Бу ишқ-севги ҳаётни қадрлашга, унинг лаззатларидан баҳраманд бўлишга чақиради. Шоира муҳаббат туйғулари завқига берилиб, бора-бора унинг нозик каърига назар ташлайди.

Увайсий портрети Нодира портретидан сўнг бир йил ўтиб, 1947 йилда ишланди. Унда биз олиймақом зот аёлларига хос виқор, жиддий нигоҳ, мусибатларни ирода кучи билан енгган матонатли бир тимсолни кўрамиз [5].

Нодира образида кескинлик, шиддат сезилса, Увайсий портретида ранглар мураккаброқ ва фожеавий қисмат ифодасига айланган. Маълумки, Увайсий мутаассиблар таъқиби ва кишиларнинг пичингларига қарамай ўзининг кўрс, кўпол эридан кечиб, Қўқон хонлиги саройида шоира бўлиб келган. Шоира характеридаги бу зиддият тўла очиб берилмаган, аммо уни айнан шундай жасоратли, дадил шоира сифатида тасаввур этиш қийин эмас. Асар марказида аёл киёфаси, чапда гуллаётган дарахт шоҳи. Шоира қомати эҳром шаклида, мусаввира унинг боши, жуссаси, қўлларига алоҳида эътиборни қаратади. Бу психологик ҳолатни ифодалашга шу замон ҳаётига мос ранг -тўқ кўк ва тилла ранг бўёқлар танланган.

Хулоса қилиб айтганда она заминимиз Ўзбекистонда довруғи дунёга донг таратган аёллар яшаб ўтган. Уларнинг сиймоларини тасвирий санъат орқали кўрсатиш кўпчилик рассомларнинг мақсадидир. Шу мақсадга интилиш сари, кўплаб асарлар маромига етказиб ишланмоқда. Аёллар сиймосини яратаётган рассомлар сони ортмоқда. Ўзбекистон тасвирий санъатида ўзбек аёли сиймосини яратган рассомлар юртимизда талайгина. Бироқ аёллар сиймосини яратган аёл рассомларимиз саноклидир.

Аёлларнинг меҳнатсеварлиги, табиати, вафодорлиги ва бошқа кўплаб ижобий ҳислатлари уларнинг асарларида ўз ифодасини топган. Чунки аёл ижодкорлар ўзларининг ҳис-туйғуларини, ички кечинмаларини, қувончу-шодликларини, ғам ва ташвишларини ўзлари яратган портретларда ифода этган бўлсалар ажаб эмас. Ижодкор яратган асарлардаги аёллар сиймоси хилма-хил бўлсада, аммо уларнинг барчаси бир маънода яни, гўзаллик, поклик ва садоқат тимсоли сифатида ифодаланган.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Т.Махмудов . Эстетика Живописи Узбекистана. Т, Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1983.
2. А.Хакимов. “Нетленный свет”. //Жизнь и творчество Ч.Ахмарова. Ташкент, 2018.
3. А.Умаров. Портретная живопись Узбекистана. Т, Фан, 1968.
4. Ўзбекистон санъати (1991 -2001 й.).—Т, Шарқ, 2001.
5. Авдеева Л.А. Слово О, Марьям. – В кн.: Якубова Марьям. Как я стала актрисой. Ташкент, 1984. (Авдеева Л.А. Марьям ҳақида сўз. – Якубова Марьям. Как я стала актрисой. Ташкент, 1984 китобида.)
6. Алимова Д.А. Решение женского вопроса в Узбекистане (1917-1941гг.). Краткий историографический очерк. Ташкент: Издательство «ФАН» Узбекской ССР, 1987. (Алимова Д.А. Ўзбекистонда хотин- қизлар масаласининг ечилиши (1917-1941 гг.). Қисқа историография очерки. Ташкент: Издательство «ФАН» Узбекской ССР, 1987.)
7. Введение в гендерные исследования. Часть I. Учебное пособие. Под редакцией Ирины Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, Санкт-Петербург: Издательство «Алетейя», 2001 (раздел Альмиры Усмановой 5-боб. *Гендер: оила ва маданият.*

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz